

ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ

Болтаева М.Ш.

Старший преподаватель кафедры узбекского и русского языков БухГПИ
(boltaeva.mah.123@gmail.com)

Аннотация: В данной статье рассматривается изучение грамматики в контексте. О полезности использования диалогов при обучении грамматике, потому что использование диалогов обычно соответствует ожиданиям учащихся относительно того, как язык используется в реальном мире: люди используют язык в первую очередь для того, чтобы разговаривать друг с другом.

Ключевые слова: грамматика, диалог, контекст, общение, методы, коммуникативное обучение.

Annotatsiya: Ushbu maqolada grammatikani kontekstda o'rganish muhokama qilinadi. Grammatikani o'rgatishda dialoglardan foydalanishning foydaliligi haqida, chunki dialoglardan foydalanish odatda talabalarning tilning real dunyoda qanday qo'llanilishi haqidagi taxminlariga mos keladi: odamlar tildan birinchi navbatda bir-biri bilan g'aplashish uchun foydalanadilar.

Kalit so'zlar: grammatika, dialog, kontekst, muloqot, usullar, kommunikativ ta'lim.

Abstract: This article discusses the study of grammar in context. About the usefulness of using dialogues in teaching grammar because the use of dialogues usually matches students' expectations of how language is used in the real world: people use language primarily to talk to each other.

Key words: grammar, dialogue, context, communication, methods, communicative teaching.

В настоящее время целью обучения русскому языку является формирование умения общаться на языке в ограниченных сферах общения. Грамматика занимает центральное место в системе обучения учащихся русскому языку как иностранному и играет в этом процессе ведущую роль. Для реализации цели обучения необходимо решить несколько задач, одна из которых состоит в усвоении определённого лингвистического уровня. Перед учителями всегда стоят вопросы:

1. Какая роль отводится грамматике для того, чтобы научить учащихся общаться.
2. Какова цель обучения грамматике.
3. Как и в каком объёме необходимо отбирать материал для обучения.
4. Какие методические приёмы, средства использовать для обучения грамматике.

Для того, чтобы тебя поняли, и ты понял, что тебе сказали (написали), грамматику необходимо знать. В этом состоит значение грамматики в процессе изучения иностранного языка. Учащиеся обучаются не грамматике, лексике и фонетике языка, а речевой деятельности на русском языке, четырёх её основным видам: слушанию, говорению, чтению и письму. Учащиеся в процессе обучения должны усвоить все базовые грамматические

явления русского языка на практической основе. Они должны уметь выбрать структурную модель предложения, расставить и сочетать слова в предложении, выбирая нужные формы в соответствии с правилами русской грамматики. Эти операции должны производиться автоматически, когда произвольное внимание направлено на содержание высказывания, а не на форму. В основе понимания устной и письменной речи также лежит умение извлечь информацию, пользуясь правилами грамматики. Особенность преподавания русской грамматики состоит не в её теоретическом изучении (знании правил, исключений из правил, системы склонений, спряжений и т.д.), а в практическом применении в речи (устной и письменной).

«В подлинном общении за пределами классной комнаты грамматика и контекст часто настолько тесно связаны, что соответствующий грамматический выбор может быть сделан только с учетом контекста и цели общения» (Нунан, 1998, стр. 102). «Некоторые преимущества этого метода заключаются в том, что учащиеся знакомятся с целевым языком в аутентичной или почти аутентичной обстановке, они видят или слышат целевой язык, прежде чем им придется сосредоточиться на нем» (Ридделл, 2003, стр. 46).

Использование диалогов – эффективный способ обучения грамматике. «Использование диалогов при обучении грамматике полезно, потому что использование диалогов обычно соответствует ожиданиям учащихся относительно того, как язык используется в реальном мире: люди используют язык в первую очередь для того, чтобы разговаривать друг с другом» (Торнбери, 1999, стр. 76).

К примеру на уроке Скотт Торнбери использует диалог, заданный по сценарию, чтобы научить новичков настоящему времени: На уроке учитель выбрал следующий записанный диалог из учебника, чтобы использовать его в качестве средства для представления настоящего времени с наречиями (например, обычно, всегда) группе начинающих (1999, с.73).

Акбар: Что ты делаешь по выходным?

Саид: Ну, это зависит от ситуации. В течение учебного года мне обычно приходится учиться по субботам.

А.: А как насчет воскресенья?

С: Ну, мы всегда обедаем вместе, знаете, всей семьёй. Потом после обеда я иногда иду в парк и встречаюсь с друзьями.

А: О? Что ты делаешь там?

С: Мы играем в футбол, гуляем или просто разговариваем. После этого я выхожу. Я обычно хожу в кино.

А: Как часто ты выезжаешь за город?

С: Примерно раз в месяц. У моего дяди есть небольшая ферма в горах, поэтому я иногда туда приезжаю.

А: Звучит неплохо. Ты ходишь один?

С: Нет, моя мама, две мои сестры и некоторые из наших друзей обычно тоже ходят.

А: Ха! Это хорошо.

На первом этапе учитель сообщает классу, что собирается разыграть им разговор двух друзей. Она просит студентов закрыть учебники, прослушать первую часть разговора и ответить на вопрос: о чем они говорят: в прошлые выходные, в следующие выходные или каждые выходные? На втором этапе, как только она установила, что разговор идет о каждых выходных, она просит учеников прослушать весь разговор и расположить эти слова в том порядке, в котором они их слышат: кино, поездка, футбол, прогулка, учеба, обед, парк, прогулка. На третьем этапе она спрашивает учеников, могут ли они сказать ей, какие занятия из списка Акбар выполняет по субботам, воскресеньям и примерно раз в месяц. На четвертом этапе учитель просит учащихся прислушаться к следующим словам и сопоставить их со словами в списке на доске: обычно, всегда, иногда. Например, обычно учусь, всегда обедаю, иногда хожу в парк. На пятом этапе учитель просит учащихся сосредоточить свое внимание на двух или трех из этих предложений и точно сказать ей, что говорит говорящий. Например, мы всегда обедаем вместе. Иногда я хожу в парк. На шестом этапе учитель обращает внимание учащихся на форму конструкции, подчеркивая глаголы и объясняя, что настоящее простое время используется для рутинных действий. На седьмом этапе она просит учащихся написать еще два или три предложения о Саиде, используя приведенную выше схему предложений, то есть подлежащее + наречие + глагол. На восьмом этапе учащиеся снова слушают разговор и проверяют свои ответы на шаг 7, а на последнем этапе она предлагает студентам написать четыре или пять оригинальных предложений о себе, используя образец, который она выделила на шаге 6 (Торнбери, 1999, стр.73-74).

«В этом упражнении важно выбрать текст с высокой частотой употребления целевого грамматического элемента. Это поможет учащимся заметить новый предмет и может побудить их выработать правила путем индукции» (Торнбери, 1999, с.75).

Граматику можно легко преподавать в ходе разговоров, и это будет способствовать лучшему восприятию правил учащимися. «Коммуникативное обучение и обучение грамматике не исключают друг друга. Они идут рука об руку»

Благодаря контексту учащиеся будут лучше видеть использование грамматических моделей, а контекст поможет им понять, как использовать грамматические формы и структуры

В подлинном общении за пределами классной комнаты грамматика и контекст часто настолько тесно связаны, что соответствующий грамматический выбор может быть сделан только с учетом контекста и цели общения» (Нунан, 1998, стр. 102). «Некоторые преимущества этого метода заключаются в том, что учащиеся знакомятся с целевым языком в аутентичной или почти аутентичной обстановке, они видят или слышат целевой язык, прежде чем им придется сосредоточиться на нем» (Ридделл, 2003, стр. 46).

Использование диалогов – эффективный способ обучения грамматике. «Использование диалогов при обучении грамматике полезно, потому что использование диалогов обычно соответствует ожиданиям учащихся

относительно того, как язык используется в реальном мире: люди используют язык в первую очередь для общения друг с другом»

Литература

1. Пашаева К.Г. К вопросу обучения русскому языку как иностранному с помощью средств информационно-коммуникационной технологии. 2017.

2. Вербицкий А.А. Контекстное обучение в компетентностном подходе. Россия. 2006г.

3. Emery, D., J. Kierzek, and P. Lindblom. (1978). English Fundamentals, 6th ed. New York: Macmillan.

4. Frodesen, J. (2001). Grammar in Writing. In Marianne Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language, 233-248, (3rd ed.). Boston: Heinle.

5. Mulroy, D. (2003). The war against grammar. Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers, Inc.

6. Saidova Mukhayyo Umedilloevna and Abdurakhmonova Makhfuza Olimovna 2023. Effective strategies to teaching writing. Texas Journal of Philology, Culture and History . 17, (Apr. 2023), 17–20.\

7. Abdurakhmonova Makhfuza Olimovna 2023. The Importance of writing in English Language Classes. Global Scientific Review. 11, (Jan. 2023), 20–23.

8. Umedilloevna, S.M. and Olimovna, A.M. 2023. DIFFICULTIES IN TEACHING WRITING AND THEIR POSSIBLE SOLUTIONS. Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes. (May 2023), 321–324.

9. Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova 2023. ACTIVITY OF DEVELOPMENT CENTERS IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Academia Science Repository. 4, 04 (Apr. 2023), 770–775.

10. Роль контекста в изучении английской грамматики. Абдурахмонова М.О. преподаватель кафедры иностранных языков БухГПИ.